

A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL, COMO FERRAMENTA DE MELHORIA NO PROCESSO DO SISTEMA DE CAIXA DE UM SUPERMERCADO

Marta da Silva Araújo, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Brasil, martaolimpiodasilva@gmail.com

Patrícia Damasceno Arce, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Brasil, patrica_arce@hotmail.com

Roberto Ramos de Moraes, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Brasil, rrmorais@uol.com.br

RESUMO

Este artigo buscou analisar como funciona o sistema de caixa dentro de um supermercado localizado na cidade de São Paulo, tendo como objetivo adequar possíveis anomalias durante o processo de atendimento nas filas em geral, fluxo de clientes, tempo total de espera em filas, tempo na realização do pagamento e na quantidade de caixas disponíveis para atender estes clientes. Para fundamentar o estudo, usou-se como metodologia pesquisa quantitativa e qualitativa que utilizará como auxílio: pesquisas bibliográficas, com objetivo de esclarecer de forma teórica e prática como o processo de simulação computacional juntamente com o uso da teoria das filas pode auxiliar na tomada de decisões estratégicas e coleta de dados no campo de estudo, que demonstrou a existência de gargalos que podem de uma forma afetar financeiramente todo o desenvolvimento organizacional. Para isso, os dados coletados foram inseridos no software Arena, onde foi possível realizar simulação das fases do processo de formação de filas, e pode trazer um bom resultado para empresa, determinando o cenário que melhor otimizará o atendimento eficaz ao cliente.

Palavras-chave. Arena, Teoria das filas, Simulação computacional, Supermercado.

ABSTRACT

This article seeks to analyze how the cash system works within a supermarket located in the city of São Paulo, aiming to adapt possible anomalies during the service process in the queues in general, customer flow total waiting time in queues, time in making payment and in the amount of boxes available to serve these customers. To substantiate the study, it was used as methodology quantitative and qualitative research that will use as aid: bibliographical research, aiming to clarify in a theoretical and practical way the computational simulation process along with the use of queue theory can assist in making strategic decisions, and collecting data in the field of study, which demonstrated the existence of bottlenecks that can in way financially affect all organizational development. For this, the collected data were inserted into the software Arena, where it was possible to perform simulation of the phases of the queue formation process, and can bring a good result for the company, determining the scenario that will better optimize the customer's effective service.

Keywords. Arena, Queue theory, Computational simulation, Supermarket.

1. INTRODUÇÃO

No cenário atual as empresas estão cada vez mais competitivas para conseguir obter um bom posicionamento de mercado, aonde levam a buscar soluções inovadoras para maximizar os lucros e

otimizar os processos.

Neste contexto frente à concorrência, a avaliação dos processos de um sistema de caixa de um supermercado, se tornou um método fundamental para observar a capacidade de atendimento levando em consideração o fluxo de clientes, tempo em fila, tempo de permanência do cliente no estabelecimento e o tempo que leva cada atendimento até a conclusão do pagamento da mercadoria obtida.

Para isso, os gestores vêm fazendo uso de algumas ferramentas que auxiliam no processo de decisão e na melhoria do atendimento e gerenciamento de filas, e com isso encontrou-se softwares de simulação, como o Arena, que permite a exploração de cenários, através de variáveis envolvidas, com o intuito de auxiliar a resolver problemas reais. Assim, o sistema proporciona ao gestor antever os erros e ajustar antecipadamente os gargalos, evitando uma maior insatisfação dos clientes e a perda de competitividade dentro do mercado.

Neste contexto, o que diz respeito a filas que se forma em caixas de supermercados, se torna primordial se atentar na agilidade do processo, pois os consumidores observam que o tempo total gasto pode antever de uma má organização. Sendo assim, é necessário que o responsável pelo estabelecimento leve em consideração o comportamento dos clientes, pois muitas vezes os mesmos não estão dispostos a permanecer na fila durante longos períodos, e conseqüentemente o mesmo pode trocar, desistir da fila ou abandonar o sistema devido ao tempo de espera (SANTOS et al., 2016).

Diante disto, este estudo busca responder a seguinte questão: Qual o impacto da implantação de caixas rápidos no processo de filas de um supermercado?

O presente artigo tem como objetivo geral, estudar o impacto da utilização da simulação de sistema como alternativa para melhorar ou minimizar a existência das filas e do tempo de atendimento do estabelecimento. Tendo como finalidade definir quantos caixas devem estar abertos para uma redução do tempo em fila, além disso, fazer uma análise de custos, padronização do tempo dos atendimentos, de modo a identificar os gargalos e possibilitar as sugestões de melhoria de desempenho deste processo. Logo o objetivo específico é apresentar uma metodologia para melhoria do tempo de resposta destes processos e descrever como funciona o sistema de filas e analisar o impacto da proposta de melhoria para o atendimento dos clientes.

Cabe ressaltar que o tema se justifica pela necessidade de estudo em avaliar a capacidade operacional do sistema de fila de espera e propor melhorias no processo para trazer um atendimento de qualidade.

2. Referencial Teórico

2.1 Quando surgiram os Supermercados?

Em 74 anos de história, grandes lojas criaram uma ciência complexa para vender mais. Os primeiros supermercados apareceram há mais de 70 anos nos Estados Unidos. O dono do título de primeiro supermercado é o King Kullen, inaugurado em 1930 pelo empresário americano Michael Cullen. A estratégia do pioneiro era simples: ele comprou um galpão industrial, adaptou o lugar para vender

comida e deixou que as pessoas se servir-se sozinhas.

E tinha um detalhe importante: os preços eram bem mais baixos que nos antigos armazéns, onde os funcionários entregavam a mercadoria nas mãos dos clientes – o auto-atendimento, aliás, é a característica que distingue um supermercado dos outros tipos de loja que comercializam alimentos. Em apenas seis anos, Cullen faturou alto e conseguiu abrir mais 16 filiais pelo estado de Nova York. A política barateira das grandes lojas se espalhou pelo resto do mundo. Nos anos 50, os supermercados chegaram à Europa e ao Brasil. Por aqui, o primeiro supermercado foi o Sirva-se, aberto em 1953 em São Paulo. Já os hipermercados, irmãos crescidos dos supermercados, chegaram nos anos 80. “O supermercado comercializa cerca de 8 mil itens, enquanto o hipermercado oferece de 20 mil a 50 mil itens”, afirma a publicitária Heloísa Omine, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São Paulo.(MOTOMURA).

Com toda essa sofisticação, o preço baixo deixou de ser a única estratégia para turbinar as vendas. Hoje, os supermercados adotam poderosas estratégias de marketing em cada centímetro das prateleiras e dos corredores – existem até mesmo softwares especiais para organizar melhor as mercadorias. Na ilustração ao lado, a gente dá uma amostra grátis de como essa “ciência da venda” funciona nos templos de consumo. (MOTOMURA).

2.2 Teoria das Restrições

A Teoria das Restrições é denominada de TOC (Theory of Constraints) teve início no final da década de 70, quando o físico israelense, Eliyahu Moshe Goldratt, foi convidado para auxiliar no gerenciamento de uma empresa, e percebeu que a deficiência inicial daquela organização era a logística interna de produção e que seus métodos ali utilizados para gerenciá-los não apresentava nenhum sentido. Foi a partir desta análise que Goldratt elaborou seu método de administração da produção e procurou disseminá-lo.

A TOC foi idealizada para auxiliar no desenvolvimento de gestão e está associada a causa e efeito e na relação de interdependência de elementos de um sistema, onde cada elemento deste sistema depende um do outro de alguma forma, e considera que qualquer sistema como sendo limitado em atingir mais do que suas metas possui um número pequeno de restrições.

Segundo Goldratt (1997), define como restrição (constraint) de um sistema, qualquer coisa que impeça o mesmo de melhorar o seu desempenho em relação à meta definida, ou seja, é o fator que restringe a atuação do sistema como um todo. Este conceito também é conhecido como “gargalo” (bottleneck).

Neste contexto restrição é qualquer fator que limita um sistema em conseguir maior desempenho em relação a sua meta. Fazendo-se uma relação com uma corrente, restrição seria o elo mais fraco. Diante disso, pode-se dizer que todo sistema possui pelo menos uma restrição ou que toda corrente possui sempre um elo mais fraco.

A Teoria das Restrições é, portanto, uma ferramenta gerencial aplicada na identificação e solução de problemas (gargalos; restrições) em processos de produção e que considera em todo seu planejamento o cumprimento da principal meta das empresas: a geração sustentável de lucro.

Tendo como base a importância da criação da TOC, para a sua aplicação é necessário se atentar a cinco etapas para identificar e explorar ao máximo as restrições e minimizar os efeitos indesejáveis, conforme pode ser visto na figura 1:

FIGURA 1 –Etapas do processo de otimização contínua da TOC

FONTE: Marçal (2017)

Como pode ser observado na figura 1, o primeiro passo neste gerenciamento das restrições é identificar a atividade da cadeia que limita a taxa de produtividade, ou seja, os gargalos podem ser internos ou externos. Depois de identificados os gargalos deve-se explorar o sistema no processo limitante da sua máxima capacidade de produção. O terceiro passo é garantir que todo o processo esteja alinhado com a capacidade. O quarto passo está associada a todas as iniciativas a desenvolver para melhorar o gargalo, e por último é repetir o processo caso haja a necessidade de melhorar ou eliminar a restrição. Portanto, sempre que uma restrição for eliminada e surgir uma nova restrição deverá voltar no primeiro passo.

2.3 Teoria das filas

2.3.1 Filas

Define-se como fila, uma fileira de pessoas que se colocam umas atrás das outras pela ordem cronológica de chegada a um ponto qualquer de embarque, ou também, uma estrutura de organização de dados, na qual estes são recuperados na mesma ordem em que foram inseridos (FERREIRA, 2009).

De acordo com Bandeira e Rocha (2010) estudo das filas se iniciou no século XX por meio de equipamentos de discagem feitos pelo engenheiro de telecomunicações dinamarquês A. K. Erlang, de onde se originou os fundamentos da teoria moderna das filas. Antes da Segunda Guerra Mundial, foram feitas muito poucas tentativas de implementação da Teoria de Filas para solucionar problemas empresariais. Desde aquela época, a Teoria de Filas tem sido aplicada em uma ampla faixa de

problemas, inclusive para otimizar atendimentos das mais diversas áreas.

O estudo das filas foi iniciado com uma abordagem matemática em 1908. De acordo com Ferreira (1998), os modelos de filas são motivados por situações em que o processo de chegada a um serviço e/ou o processo de serviço são prováveis, o que resulta possivelmente em uma fila de espera.

É possível imaginar inúmeras situações da vida real, no qual existe um fluxo de clientes (pessoas ou materiais) em busca de um serviço como os caixas de supermercados. Nos sistemas de filas, sabe-se que os gargalos ocorrem largamente devido a diversidades no processo de chegada e nos tempos de serviço.

Filas são uma forma de organização de pessoas/ou objetos onde se identifica a chegada para que seja atendido. Este sistema de ordem, geralmente é utilizado em lugares que não existe sistema de identificação de chegada automatizada. Ex: senhas. Estes processos, mesmo sendo um modo de organização, gera desconforto e impaciência nas pessoas, caso sejam demorados ou mal organizados (MORABITO; LIMA, 2004).

2.3.2 Ordem das filas

A ordem, também conhecida como disciplina nas filas, é um sentido que os usuários de um estabelecimento têm que seguir para que não haja conflito entre os mesmos. Diante disto podemos utilizar o sistema FIFO - primeiro que entra - primeiro que sai ou também conhecido como (PEPS) e na base de último a entrar – primeiro a sair (UEPS), ou seja, o usuário que chega por último é o primeiro a ser atendido, em uma base aleatória ou em uma base de prioridades (BRONSON, 1985). Geralmente nessas filas, existe somente um atendente, conforme ela aumenta, o número de operadores também, para que clientes não fiquem muito tempo esperando e causando aborrecimentos.

2.4 Modelagem

A modelagem matemática é a área do conhecimento que estuda a simulação de sistemas reais a fim de prever o comportamento dos mesmos, sendo empregada em diversos campos de estudo, tais como física, química, biologia, economia e engenharias. Ou seja, modelagem matemática consiste na arte (ou tentativa) de descrever matematicamente um fenômeno.

Segundo Bassanezi (2002), “Modelagem Matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”.

Portanto, pode-se dizer que a modelagem matemática está diretamente relacionada com a solução de problemas, usando uma situação real, modelo e matemática.

2.5 Simulação de sistemas computacional

No cenário atual, o avanço tecnológico em sistemas computacional tem dito uma importância fundamental como ferramenta de auxílio no desenvolvimento eficaz organizacional, onde agregam valor para empresas, possibilitando o seu uso para gerar informações que viabilizem propostas de

melhorias em determinados processos que necessitem encontrar soluções viáveis para trazer um serviço de qualidade.

Utilizando um sistema via software, podem-se obter diversos resultados que agilizam a produtividade e traz a possibilidade de modificações necessárias e viáveis para a organização, considerando fator mero importante de eficiência e custo.

Segundo Paragon (2008) a simulação computacional de sistemas, ou apenas simulação, consiste na utilização de certas técnicas matemáticas, empregadas em computadores, as quais permitem imitar o funcionamento de praticamente qualquer tipo de operação ou processo do mundo real, ou seja, é o estudo do comportamento de sistemas reais através do exercício de modelos.

Neste contexto, a simulação permite que seja feita a análise de diversos cenários e modelos, considerando como uma ferramenta útil para analisar problemas, verificar e encaminhar soluções em diferentes tipos de processos produtivos, portanto, com isso é obtida melhor orientação de investimentos, garantindo assim um diferencial competitivo.

Diante disso, a simulação traz a praticidade de investigar o que ocorreria se houvesse alteração na operação, sem que sofra qualquer dano, uma vez que os estudos são realizados através da simulação computacional.

Conforme pode ser visto, apesar da simulação ser uma excelente ferramenta de análise, é necessário identificar suas vantagens, de acordo com Freitas (2008):

- O modelo de simulação uma vez criado pode ser utilizado inúmeras vezes para avaliar projetos e propostas de melhorias;
- O tempo pode ser controlado, comprimido ou expandido, permitindo reproduzir os fenômenos de maneira lenta ou acelerada, para que possa melhor analisá-los;
- Compreender melhor quais variáveis são importantes para performance e como podem interagir entre si e com outros elementos do sistema;
- Serve para identificação dos gargalos (recurso crítico que determina a capacidade máxima de um sistema), gerador de preocupação no gerenciamento operacional, tais como fluxos de matérias, informações e de produtos, pode ser obtidos de forma facilitada.

Para melhor entender e analisar este sistema, alguns termos devem ser definidos. (PARAGON, 2008):

- Variáveis: são expressões dentro do sistema e que podem mudar frequentemente como o tempo de simulação de um carro no tráfego.
- Variáveis de estado: fornecem informações do que está ocorrendo no sistema num determinado momento como a quantidade de carros em uma estrada em um determinado instante.
- Entidade: é o objeto de interesse no sistema. Consiste em qualquer objeto que se mova dentro do sistema e interage com os diversos recursos. Como os carros ou pessoas.
- Processos: são ações realizadas sobre as entidades ao longo da simulação, como um abastecimento ou a parada de um carro.
- Tempo simulado e tempo de simulação: o primeiro refere-se ao tempo real, já o segundo refere-se ao tempo necessário para execução de uma simulação.
- Filas: são acúmulos de entidades geradas por alguma limitação na capacidade do sistema.

- **Eventos:** são acontecimentos, programados ou não, que quando ocorrem provocam uma mudança de estado em um sistema, como a chegada do cliente em um sistema.

É possível identificar que a simulação é uma ferramenta de fácil uso, que auxilia no aperfeiçoamento de ambientes e serve para desenvolvimento de modelos computacionais, com o objetivo economizarem recursos e rever problemas que traga maior benefício para a organização.

Portanto, para que este processo seja realizado é utilizado o software arena que é um sistema de simulação em um ambiente gráfico que contém todos os recursos necessários para realizar modelagem de processos, desenhos e animações, a fim, de demonstrar uma análise estatística e de resultados. O sistema permite desenvolver a simulação de diversos processos, desde, linha de produção, filas, indústrias, possuindo funcionalidades e ferramentas que podem auxiliar em uma análise criteriosa e eficiente capaz de viabilizar um maior entendimento da simulação efetuada, a fim, de propor estratégias que auxiliem na melhoria do processo e na criação ou não de um novo cenário. Neste contexto, o Arena como qualquer software de simulação, permite prever o comportamento de algo que não existe no mundo real. Por exemplo, é quando uma empresa deseja fazer uma mudança no processo da linha de produção, porém uma mudança sem ter noção do quanto isso seria viável, causa de certa forma um medo. Portanto, o arena permite realizar uma modelagem e simular como seria essa mudança, permitindo analisar toda a modificação do processo e o comportamento futuro da produção demonstrando sua viabilidade.

3. Metodologia de pesquisa

Para Fonseca (2002), *metodos* significa organização, e *logos*, estudo sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência. Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica.

Portanto, a metodologia aplicada neste artigo, trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa com referências bibliográficas sobre o conceito de simulação e características que se nomeia uma fila, realizada com objetivo de esclarecer de forma teórica sobre o tema proposto. Em seguida, foi estudado como o software Arena pode servir como ferramenta de simulação a um sistema de caixa de supermercado, a fim de que, fosse possível realizar alterações no programa, que permitirão simular melhorias, para que assim fossem propostas mudanças significativas de cenário de forma que proporcione uma melhoria no processo.

Para a realização desta modelagem foi necessário realizar uma coleta de dados, onde foi feita por meio de visitas técnicas ao supermercado localizado na Zona Leste de São Paulo - SP. Diante disso, foi possível adquirir uma amostragem de dados em quatro dias do tempo em média que o cliente permanece em fila e no atendimento ao caixa convencional, fazendo assim, a possibilidade de executar a modelagem do cenário atual e aplicar na simulação computacional, e com isso replicar este processo por cinco vezes com duração de oito horas dentro de vinte e quatro horas (dia) e com tempo base em minutos. Dado isso, pode ser identificado a necessidade de uma mudança no cenário que

possa melhorar o serviço de forma eficaz e de custo mínimo.

4. Estudo de Caso

O estudo de caso foi realizado em um supermercado, localizado em um bairro na zona leste de São Paulo-SP, onde possui uma área de pequeno porte e recebe em média 200 clientes por dia. O supermercado contém disponíveis três caixas convencionais e não obtém nenhum caixa rápido, com visitas realizadas no local pode-se ser observado que nem sempre todos os caixas estão abertos, pois de acordo com o gerente varia muito da demanda de cliente durante o dia e só realiza a abertura do terceiro caixa se o número de clientes em fila começar a ficar maior que quatro, o que pode acarretar demora e insatisfação.

O estudo foi realizado durante quatro dias, onde foi coletada uma amostra de tempos de 30 clientes em horários diferentes, para que fosse possível analisar as variações no tempo de permanência do cliente na fila do caixa convencional e se diante deste processo é necessário mudança de cenário.

Dessa forma, houve uma coleta de tempos de chegada de clientes no supermercado, conforme pode ser visto na tabela 1 com chegada a partir da 9:00 hs:

TABELA 1: Período de coleta de dados

Dias	15/09/2018	16/09/2018	29/09/2018	30/09/2018
Coletas	09 às 11:00h	10 às 12:00h	10 às 12:00h	13 às 15h

FONTE : Autores (2018)

Com base na coleta de dados dos períodos informados na tabela 1, pode-se realizar a criação do cenário atual em três etapas: chegada do cliente, permanência e tempo de atendimento, como pode ser visto na figura 2:

FIGURA 2 – Modelagem do estudo de caso

FONTE : Arena (2018)

4.1 Resultados

Com análise dos dados e do processo realizado no supermercado, pode-se observar que é realizado o atendimento com apenas dois caixas convencionais. Para a elaboração do cenário foi necessário distribuir expressões que demonstram a realidade praticada no período da coleta.

Primeiro passo foi estabelecer a distribuição da expressão no processo de chegada dos clientes ao estabelecimento, onde a melhor que se encaixou foi: $0.5 + 8 * \text{BETA}(1.13, 1.91)$ minutos, com p-value: 0.609. No segundo foi realizado uma média de quantos clientes permanecem no mercado ou quantos vão embora, acarretando a desistência de efetuar suas compras. Já no terceiro passo foi observado o tempo de permanência do cliente no local criando a expressão: $0.5+8*\text{BETA}(1.35,1.76)$ minutos, com p-value: 0.462.

Por fim, a distribuição mais adequada para o tempo de atendimento nos caixas foi a distribuição exponencial de: $5+\text{EXPO}(2.68)$ minutos, com p-value: 0.334.

Com todos os dados expostos foi feito a replicação do modelo por cinco vezes com duração de oito horas dentro de vinte quatro horas (dia) com o tempo base em minutos.

Identificou-se no relatório de utilização o tempo que leva cada operador para atender os clientes no caixa convencional, como pode-se observar na figura 3:

FIGURA 3 – Relatório de Utilização

Instantaneous Utilization	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Operador 1	0.7302	0,06	0.6754	0.7780	0.00	1.0000
Operador 2	0.7184	0,05	0.6567	0.7629	0.00	1.0000

FONTE : Arena (2018)

5. Considerações Finais

Diante dos dados coletados, a base de resultados obtidos no software Arena pode demonstrar próximo a realidade o funcionamento do sistema de um supermercado, fazendo possível simular algumas propostas que melhor atenda a necessidade do cliente e que traga uma mudança significativa na qualidade do atendimento.

Após a simulação do sistema, verificou-se que os dois caixas que o estabelecimento possui, precisa apenas de uma reestruturação na escala de serviço, não tendo a necessidade de nova contratação ou abertura de caixa rápido, pois além dos dois caixas existentes, existe um terceiro caixa que permanece ocioso sendo utilizado apenas quando ocorre um aumento significativo na fila.

O presente trabalho demonstrou a importância significativa da aplicação da simulação, como ferramenta de análise para possíveis mudanças de cenários, proporcionando o conhecimento das variáveis causadoras de problemas e possíveis soluções nas tomadas de decisões.

Como sugestão, indica-se a redução no tempo de atendimento aplicando abertura do terceiro caixa de forma permanente e o desenvolvimento de treinamentos periodicamente para os funcionários obterem maior agilidade no desempenho das funções. A mudança na escala de trabalho e aplicação desse caixa, mesmo tendo pouca variação pode influenciar positivamente no rendimento desta empresa, justamente por ela não ser de grande porte.

Referências

- BANDEIRA, Clara Regina Pereira Pinto; ROCHA, Sandra Patrícia Bezerra. Otimização de Atendimento Bancário: Estudo de Caso em uma Agência Bancária em Aracaju-SE. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/sessao_tematica.asp?cod_sessao=102>. Acesso em: 18 Set 2018.
- BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma nova estratégia. São Paulo: Contexto, 2002.
- BRONSON, R. Pesquisa operacional. Tradução Bernardo Severo da Silva Filho, Othon Guilherme Pinto Bravo. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1985. 318 p. 8.
- FERREIRA, J.O. Simulação de filas gi/g/m e verificação de aproximações destas por filas ph/ph/m. Dissertação de Mestrado em Computação Aplicada, orientada pela Dr. Sólton Venâncio de Carvalho, aprovada em agosto de 1998.
- FERREIRA, MINI AURÉLIO. O dicionário da língua portuguesa. ABH Ferreira Positivo. Curitiba, 2008.
- FREITAS FILHO, P. J. de. **Introdução à modelagem e simulação de sistemas:** Com aplicações em Arena. Florianópolis: Visual Books, 2008.
- GOLDRATT, Eliyahu M.; COX, Jeff. A meta: um processo de aprimoramento contínuo. São Paulo: Educator, 1997.
- MARÇAL, Henrique. Teoria das Restrições. Disponível em: <http://leanked.com/blog/2017/06/05/teoria-das-restricoes/>. Acesso em 08 de set. 2018
- MORABITO, R.; LIMA, F. C. R. Um Modelo Para Analisar O Problema De Filas Em Caixas De Supermercados: Um Estudo De Caso. Pesqui. Oper. vol.20 no.1 Rio de Janeiro June 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-74382000000100007&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em:

10 set.2018.

MOTOMURA, Marina. Quando surgiram os supermercados. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quando-surgiram-os-supermercados/>. Acesso em 7 out 2018.

PARAGÓN. Arena. 2008. Disponível em: <<http://www.paragon.com.br/academico/o-que-e-simulacao/>>. Acesso em 14 set. 2018.

SANTOS, J. B. D. et al. Estudo da Teoria das filas em uma unidade farmacêutica situada no município de Abaetetuba, Pará. 2016. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STP_226_316_29765.pdf>. Acesso em: 16 set. 2018.